

5. *Prosvirina N.V., Kozlova E.G.* Возможности использования искусственного интеллекта в управлении персоналом в авиационной отрасли // *Авиация и космонавтика. Тезисы 20-й междунар. конф. М., 2021. С. 675—676.*

6. *Solodilov A.V., Afonin A.I., Zhurakhovskaya I.M.* Профессиональные компетенции, необходимые для формирования государственных и муниципальных служб // *Актуальные проблемы экономики, финансов и образования в условиях цифровизации. Материалы национ. междунар. науч.-практ. конф. студ., аспирантов и молодых ученых. Российский государственный аграрный заочный университет. Балашиха, 2022. С. 181—186.*

7. *Tihonov A.I., Fedotova M.A., Chekan A.A.* Организационно-экономические аспекты обучения руководителей // *Вест. мариинск. гос. ун-та. Сер. Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. 2018. Т. 4. № 3 (15). С. 105—114.*

8. *Chekan A.A., Sholotonova E.S.* Основные этапы формирования и особенности HR-брендига // *Менеджмент: управление в социальных и экономических системах. Сб. ст. IV междунар. науч.-практ. конференции 2012. С. 79—82.*

А.И. АФОНИН, И.М. ЖУРАХОВСКАЯ, Е.С. ШОЛОТОНОВА

Инструменты бизнеса: как рассчитать лояльность, удовлетворенность и вовлеченность сотрудников в условиях кризиса*

Аннотация. В статье проанализированы метрики и формулы к ним, которые помогут узнать, как на самом деле сотрудники относятся к работе и к своему работодателю; как лучше проводить исследование лояльности, удовлетворенности и вовлеченности персонала; как автоматизировать опросы удовлетворенности и вовлеченности, чтобы отслеживать показатели в реальном времени и тут же

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Афонин А.И., Жураховская И.М., Шолотонова Е.С. Инструменты бизнеса: как рассчитать лояльность, удовлетворенность и вовлеченность сотрудников в условиях кризиса // *Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 209—223. DOI:*

реагировать на изменения. Следует отметить, что без этой информации все решения — внедрение well-being, схем материальной мотивации, установка фреш-баров, которые компании применяют для удержания и мотивации, — будут бесполезными. По итогам исследования авторами сделан вывод о том, что результаты компании действительно в первую очередь зависят от лояльности заказчиков. Однако именно счастливые сотрудники конвертируются в удовлетворенных клиентов.

Ключевые слова: бизнес, лояльность, удовлетворенность, вовлеченность, персонал.

Abstract. The article analyzes metrics and formulas for them that will help you find out how employees actually feel about work and their employer; how best to conduct a study of staff loyalty, satisfaction and engagement; how to automate satisfaction and engagement surveys to track real-time metrics and immediately respond to changes. It should be noted that without this information, all solutions — the introduction of well-being, material motivation schemes, the installation of fresh bars that companies use to retain and motivate — will be useless. According to the results of the study, the authors concluded that the company's results really primarily depend on customer loyalty. However, it is happy employees who are converted into satisfied customers.

Keywords: business, loyalty, satisfaction engagement, staff.

УДК 331.1
ББК 65.291.6

Измерить лояльность можно с помощью всего одной метрики — eNPS, или индекса лояльности сотрудника. Метрика пришла из маркетинга — так измеряют лояльность клиентов к бренду — и за долгое время хорошо себя зарекомендовала. Метрика eNPS простая и действенная — чтобы ее измерить, не нужны большие финансовые и временные вложения, но при этом она сразу наглядно показывает, как обстоят дела в компании.

Чтобы измерить индекс лояльности персонала, нужно задать сотрудникам всего один вопрос: «Какова вероятность, что вы порекомендуете работать в нашей компании своему другу?». Они долж-

ны ответить по шкале от 0 до 10, где 0 — точно не буду рекомендовать, а 10 — порекомендую с удовольствием. Сотрудников, которые поставили работодателю 9 или 10 баллов, относят к категории Странников. 7—8 баллов — результат Нейтрального сотрудника. От 0 до 6 ставят Критики. Именно они находятся в группе риска и с большей вероятностью захотят покинуть компанию. По результатам опроса можно рассчитать eNPS. Для этого необходимо вычесть из процента странников процент критиков.

Результат можно считать положительным, если eNPS — от 30%. Значит, в компании достаточно крепкий коллектив, и в ближайшее время из компании сотрудники не уйдут. Результат выше 45% — образцовый. Сотрудники лояльны, доверяют своему работодателю. Иногда некоторые компании достигают eNPS почти 100%. Это должно насторожить и вызвать вопросы к методологии. Такой результат может быть не показателем 100%-ой лояльности сотрудников, а грубым нарушением методологии.

Удовлетворенность сотрудников — это то, насколько люди довольны своей работой и рабочей средой. Среди факторов: уровень зарплаты, стресса, условия труда и др. Далее рассмотрим факторы, которые сами сотрудники считают важными для хорошего рабочего места [1].

Взаимное доверие. Если руководство демонстрирует сотрудникам, что уверено в них, уровень доверия со стороны коллектива к начальству, а также работников друг к другу повышается. Доверительные отношения в команде мотивируют сотрудников на результат, люди начинают «креативить», меньше боятся рисковать [8]. В итоге сокращается текучесть кадров. Согласно результатам исследования McKinsey, фактор взаимного доверия на 47% увеличивает вероятность того, что сотрудники останутся в компании, и на 90% — что они будут стремиться помогать друг другу [4]. Доверие означает предоставление коллективу определенной свободы действий и отсутствие микроменеджмента. Так, в сети отелей «Ritz-Carlton» сотрудники могут потратить до 2 тыс. долл. на решение проблемы без консультации с менеджером. Уровень текучести персонала в сети в несколько раз ниже, чем в индустрии в целом [7].

Обратная связь менеджмента. Руководителям свойственно переоценивать свою готовность слушать: 49% начальников счита-

ют, что в организации хорошо налажена обратная связь с коллективом, проблемы персонала слышат и решают, однако только 31% сотрудников согласны с такой оценкой [3].

Совпадение ценностей компании и сотрудников. Организация не может повлиять на ценности работника — человек сам должен понять, совпадает ли то, что он хочет делать, с устремлениями компании и руководства. Задача менеджеров — четко изложить и донести ценности компании до коллектива. Один из способов это сделать — обозначать конкретные цели и прописывать метрики на пути к их достижению. Наглядные показатели помогают сотрудникам понять их роль в выполнении поставленных задач, что, в свою очередь, повышает ощущение собственной ценности.

Признание успехов. Признание достижений — самый дешевый способ улучшить продуктивность. По данным исследования компании «Quantum Workplace», сотрудники, чьи успехи отмечают, почти в три раза чаще демонстрируют высокую вовлеченность. Но важно не просто хвалить, а выявлять потенциал работников и давать инструменты для его развития [2].

Чтобы измерить удовлетворенность, используют метрику ESI — индекс удовлетворенности сотрудников. От сотрудников необходимо получить ответы на три вопроса: насколько вы довольны своим рабочим местом?; насколько ваше рабочее место соответствует вашим ожиданиям?; насколько ваша работа близка к идеальной? В ответе на эти вопросы сотрудники должны поставить баллы по шкале от 1 до 10, где 1 — низший балл, а 10 — высший. Когда собраны все оценки, показатель нужно рассчитать по каждому сотруднику.

Для этого используют формулу: $ESI = ((\text{сумма ответов на вопросы: 3}) - 1) : 9 \times 100$

Как и в случае с eNPS, важно понимать, что «голая» метрика дает лишь общую картину. Чтобы найти реальные точки роста и сформировать по результатам опроса план действий, к базовой тройке вопросов нужно добавить более глубокие вопросы. Например, сотрудников можно попросить оценить по 10-балльной шкале, насколько они согласны со следующими высказываниями: «Я чувствую поддержку со стороны руководства»; «Мои фактические обязанности соответствуют моей должности»; «Объем моих задач со-

ответствует моему рабочему графику и компетенциям»; «Я понимаю, что от меня требуется для достижения общего результата»; «У меня есть все необходимые знания и инструменты для выполнения моей работы»; «У меня есть возможности для профессионального развития»; «Мне интересны задачи, которые ставит передо мной руководство»; «В нашей команде установился здоровый микроклимат».

Показатель eNPS выводится из ответов всего на один вопрос, но само исследование лучше делать комплексным. Необходимо, чтобы оно отвечало не только на вопрос бизнеса «что происходит», но и «почему это происходит». Если у компании нет ресурсов на полномасштабное исследование, которое включает в себя экспертную оценку, опрос и фокус-группы с глубинными интервью, можно сделать его более объемным. Например, добавить пункт, который позволит выявить основные зоны роста. Вот примеры формулировок для этого пункта: «Отметьте главные причины, по которым вы не готовы порекомендовать нашу компанию»; «Что необходимо улучшить в первую очередь?».

Два этих вопроса подразумевают выбор из нескольких вариантов ответов, которые дадут понимание: какая атмосфера в коллективе, эффективно ли работает менеджмент, адекватна ли нагрузка по рабочим задачам, нравятся ли условия труда на рабочем месте сотрудникам, видят ли сотрудники возможности для развития и карьерного роста.

Вовлеченность, пожалуй, самый сложный параметр для оценки. Здесь нет какой-то одной формулы, которая поможет его рассчитать. Ведь измерить вовлеченность одним или даже десятью вопросами не получится, потому что это довольно абстрактный показатель.

Методологий для проведения исследования вовлеченности довольно много. Например, одна из самых популярных предлагает рассчитывать и оценивать 10 метрик вовлеченности. В опроснике сотрудники компании должны оценить своего руководителя, стратегию компании, признание, обратную связь, процессы, изменения, коллег и баланс между работой и личной жизнью. Каждая из метрик раскладывается еще на пять субметрик, что позволяет достаточно

точно диагностировать все проблемы компании как места для работы.

Первая задача — определить цель исследования. Важно, чтобы цель была как можно более конкретной и была напрямую связана с задачами бизнеса. Например, в компании высокая текучесть кадров на ключевых должностях. Значит, цель — выявить причины неудовлетворенности сотрудников, влияющие на низкую лояльность.

В «Tele2» именно индекс вовлеченности позволяет оценивать усилия компании по достижению одной из трех стратегических целей — быть лучшим работодателем. Например, по итогам 2022 г. «Tele2» достигли уровня вовлеченности в 90%, в то время как бенчмарк по лучшим мировым компаниям-работодателям составил 83%. Для «Tele2» это является доказательством того, что выбранная стратегия организационного развития высоко оценена командой и позволяет формировать эффективную и привлекательную рабочую среду.

Для «Газпромбанка» исследование вовлеченности — это удобный инструмент оценки обстановки в компании, источник выявления проблем. Конечно, есть и другие инструменты, такие как кнопка «HR-помощь», но исследование показывает комплексную проблему. Во-вторых, «Газпромбанк» использует исследование вовлеченности, чтобы мониторить, что происходит с лояльностью, вовлеченностью и eNPS.

Когда цель определена, необходимо сформировать гипотезу, которую можно будет подтвердить или опровергнуть в рамках исследования. Наличие гипотезы помогает выбрать корректные формулировки и отказаться от лишних вопросов. В случае с высокой текучестью гипотеза может быть такой: сотрудники демонстрируют низкую лояльность из-за чрезмерной нагрузки и неэффективного распределения задач от менеджмента. Когда есть цель и гипотеза, можно формировать сам опросник. Именно от цели и гипотезы зависит, какие вопросы будут задавать сотрудникам, чтобы выяснить причины происходящего.

Чтобы провести опрос, нужно провести выборку по сотрудникам. Участвовать в опросе должны все группы сотрудников в соответствии с их численностью. Условно, если в компании 5% приходится на руководство, 30% — на бэк-офис и сервисные функции,

10% — на продажи и 55% — на производство, то среди участников опроса должна соблюдаться та же пропорция.

На этапе составления опросника необходимо выбрать и протестировать платформу для исследования. Здесь все зависит от сложности исследования и бюджета. Простейший опрос можно провести в Telegram, для более масштабных исследований используют автоматизацию опросов удовлетворенности и вовлеченности. Например, на Уральском пружинном заводе используют специальный портал с опросами, на котором зарегистрированы все сотрудники компании. Регистрацию на платформе сделали обязательной при трудоустройстве. Каждому сотруднику при регистрации на портале необходимо указать электронную почту и номер телефона. Далее человек должен выбрать, каким именно образом он хочет получать ссылки на опросы: по электронной почте, в мессенджер, по СМС. От выбранного метода зависит, куда приходят уведомления. Такой функционал внедрили, потому что не у каждого сотрудника есть стационарный компьютер. Кроме того, портал позволяет пройти опрос как с помощью компьютера, так и через смартфон.

Для сотрудников проводится короткий инструктаж, как использовать платформу. На портале есть два основных опроса — удовлетворенности условиями труда и вовлеченности, который построили по принципу пирамиды Маслоу (рис. 1).

Как видно из рис. 1, четыре уровня вовлеченности сотрудника — это база, менеджер, команда и рост. К базе относятся необходимое для работы оборудование и четкое понимание рабочих задач, к менеджеру — признание заслуг, забота о личностном росте сотрудников со стороны начальства, поощрение профессионального развития и возможность каждый день заниматься на рабочем месте тем, что у сотрудника получается лучше всего. В уровень команды входят, например, друзья в коллективе и признание коллегами профессионализма работника. А рост — это возможность профессионального роста и обучения новому.

Портал сам анализирует результаты опросов и формирует графики на основе ответов. Графики, которые выдает портал, обновляются круглосуточно в реальном времени. При этом алгоритмы не только анализируют сами ответы участников, но и дают сводки по возрасту ответивших сотрудников и стажу их работы.

Рис. 1: Пример результатов, разбитых по принципу пирамиды Маслоу

Результаты анализа и графики доступны сотрудникам HR-отдела в личном кабинете портала. Другие сотрудники данные не видят — на платформе есть две разные роли с разным функционалом. Это администратор и обычный участник. Благодаря такому подходу, вовлеченность персонала Уральского пружинного завода повысили до 70%, удовлетворенность — с 53 до 89% и снизили текучесть до 24%.

Не менее важная часть — PR-акция для сотрудников. Чтобы провести исследование, необходимо привлекать в него сотрудников. При продвижении исследования необходимо рассказывать сотрудникам о его значимости, объяснить, на что повлияют полученные результаты, и проводить другие активности.

В компании «Ozon» в 2023 г. завершено исследование вовлеченности. Отдел по внутренним коммуникациям и HR-бренду вместе с HR-департаментом запустили полноценную промокампанию, которая включала: отдельный лендинг с активностями, два вебинара, три онлайн-трансляции, 20 публикаций в корпоративных соцсетях и чатах и более 500 печатных промоматериалов в офисах и производствах. Отдельной находкой стали розыгрыши призов среди участников при достижении 10 тыс., 20 тыс. и 30 тыс. прохождений. Команда компании организовала «баттл» для всех команд — участники могли видеть прогресс своего подразделения в сравнении с остальными, что создавало соревновательный эффект. Результаты промокампании такие: более 22 тыс. посещений лендинга, более 32 тыс. участников самого опроса и около 800 просмотров вебинаров по мотивации и вовлеченности.

После запуска исследования необходимо помнить о двух моментах: необходимо продолжать PR-акцию по вовлечению сотрудников в исследование, а также следить за репрезентативностью выборки. Если каких-то целевых аудиторий недостаточно, нужно провести точечные активности по вовлечению этих категорий.

При оценке результатов исследования вовлеченности сотрудников возникает проблема — нет четких показателей, которые бы говорили, что хорошо, а что плохо. По итогам исследования вовлеченности нужно проанализировать, как данные отличаются по подразделениям, между новыми и старыми сотрудниками, есть ли различия в ответах сотрудников разных поколений. И тут цифры у

каждой компании будут свои. Кроме того, необходимо проанализировать, какие подразделения отвечают за «западающие» метрики, какую детализацию сделать для них, а также другую информацию.

Метрики вовлеченности — важнейший инструмент HR-работы. Далее в статье рассмотрим шесть самых распространенных и важных показателей КРІ-вовлеченности, а также способы и формулы их расчета.

1. *Уровень удовлетворенности компенсационным пакетом относительно рынка.* Эта метрика позволяет оценить уровень удовлетворенности персонала своим компенсационным пакетом в сравнении со средним уровнем по рынку труда. Показатель напрямую влияет на текучесть кадров и на срок работы сотрудника в компании. Чем выше уровень, тем меньше вероятность, что работник уйдет, так как получил более заманчивое предложение от другой компании.

Можно провести измерение отдельно, а можно включить его в ежегодный или ежеквартальный опросник.

Уровень удовлетворенности компенсационным пакетом относительно рынка = Респонденты, которые удовлетворены руководством: общее количество участников опроса.

Следует обратить внимание на другие преимущества компании. Если она не всегда может предложить высокий уровень компенсации, это не значит, что сотрудники будут уходить. Их можно удержать с помощью улучшения условий труда, тренингов или карьерного роста, а также разработать стратегию компенсаций. Если нет возможности поднять уровень до рыночного для всех сотрудников, то лучшим решением будет расширить компенсационный пакет только для ключевых сотрудников. Также поможет четкий карьерный план. Работники получают большее удовлетворение от работы, если понимают, как они могут подняться по карьерной лестнице и развивать свои профессиональные компетенции [10].

2. *Уровень нетворкинга среди персонала.* Эта метрика показывает, насколько сотрудники готовы рекомендовать работодателя своим друзьям и родственникам. Исследования показывают, что такой способ найма обходится компании дешевле, чем традиционный рекрутинг. К тому же сотрудники, которые пришли в компа-

нию через реферальную программу, работают продуктивнее и задерживаются в компании дольше [9].

У сотрудников можно спросить, насколько они готовы рекомендовать компанию по шкале от 1 до 10. Только те сотрудники, которые дали оценку 9 или 10 баллов, могут потенциально продвигать компанию.

Уровень нетворкинга среди персонала = Респонденты, которые поставили 9 или 10 баллов: Общее количество участников опроса.

3. *Уровень вовлеченности новичков.* В среднем около 20% новичков уходят из компании в первые сорок пять дней. Это финансовые потери для компании и потраченное впустую время рекрутеров и HR-ов.

Уровень вовлеченности новых сотрудников можно получить, если высчитать средний показатель среди всех новичков. Для этого опросы проводятся в первые 30, 60 и 90 дней.

Уровень вовлеченности новичков = Результаты опроса вовлеченности среди новичков: Общее количество участников опроса.

4. *Уровень удовлетворенности системой управления.* Этот показатель напрямую связан с уровнем вовлеченности. Работник, который ладит со своим руководителем, больше включен в процесс и показывает лучшие результаты. Он знает, что всегда может положиться на руководителя, получить своевременный совет и ответы на вопросы. Менеджеры, которые развивают и сохраняют таланты в организации, повышают уровень вовлеченности и удовлетворенности, а значит, и производительность [6].

Показатель рассчитывается на основании опросов вовлеченности. В опроснике следует предусмотреть два вида вопросов по теме: общая система управления в компании и работа их прямого руководителя. Не каждый работник готов сказать прямо, что думает о начальстве, но если его спрашивают в общем, наверняка ответит, исходя из ситуации, в которой находится сам. Если сотрудник положительно оценивает систему управления, это говорит о высоком уровне вовлеченности: такие работники реже увольняются и готовы делать больше, чем от них требуется.

Уровень удовлетворенности системой управления = Результаты опроса удовлетворенности системой управления: Общее количество участников опроса.

5. *Уровень удержания сотрудников.* Это показатель того, с какой вероятностью компания сможет удержать нового сотрудника. Чтобы повысить точность оценки, можно комбинировать метрику с другими либо детализировать ее. Например, результаты фильтруются в зависимости от специальности или места работы сотрудника. Также можно комбинировать эту метрику с результатами оценки лидерских навыков, чтобы проследить взаимосвязь между эффективностью управления и удержанием персонала [5].

Этот показатель рассчитывают с помощью результатов опросов вовлеченности. Самый простой способ — на основании опроса руководителей. В этом случае результаты могут сильно зависеть от наблюдательности управленцев. Более эффективный вариант: использовать программы, чтобы анализировать статистические данные и на их основе выявлять факторы, которые влияют на удержание.

Уровень удержания сотрудников = Вероятность удержания по результатам опроса вовлеченности сотрудников: Общее количество участников опроса.

6. *Уровень удовлетворенности процессом найма.* Этот показатель предназначен для сотрудников, которые занимаются подбором персонала. Оценка уровня их удовлетворенности поможет понять, насколько эффективно и результативно работают рекрутеры.

Уровень удовлетворенности процессом найма = Результаты опросов удовлетворенности процессом найма: Общее количество участников опроса.

Подводя итог, еще раз отметим, что, когда руководство начинает заботиться об улучшении рабочей атмосферы для сотрудников, результаты компании могут вырасти на 50%.

Результаты компании действительно в первую очередь зависят от лояльности заказчиков. Однако именно счастливые сотрудники конвертируются в удовлетворенных клиентов.

Чем лучше сотрудник вписывается в компанию, тем выше уровень его вовлеченности и удовлетворенности руководителями. Если управленец перегружен работой, он не сможет контролировать

персонал и уделять достаточно внимания своим подчиненным. Это приведет к повышенной текучести и потере доверия к руководству. Программы менторства гарантируют, что новички получают знания и навыки, которые помогут им преуспеть в компании. Новых сотрудников удержит в компании понимание, что работодатель готов в них вкладываться.

Литература

1. *Абрамова А.А., Трифонова А.А., Чекан А.А.* Совершенствование системы управления персоналом организации в условиях цифровизации // Трансформация систем управления: новые задачи и горизонты. Сб. материалов Международной научно-практической конференции / Под редакцией С.А. Гальченко. Курск, 2023. С. 11—15.

2. *Афонин А.И., Афонин И.Д.* Динамика профессионального развития государственного гражданского служащего // Актуальные проблемы экономики, финансов в условиях глобализации. Материалы национальной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и сотрудников университета. Балашиха, 2023. С. 14—22.

3. *Брага И.В., Кузнецова И.В.* Особенности стимулирования топ-менеджеров российских компаний в условиях кризиса // Актуальные вопросы управления персоналом и экономики труда. Материалы VIII Научно-практической конференции. М., 2022. С. 55—59.

4. *Жураховская И.М., Шолотонова Е.С.* Совершенствование системы внутреннего аудита персонала // Друкерровский вестник. 2022. № 5 (49). С. 195—201.

5. *Жураховский А.С.* Проблемы формирования эффективной системы управления талантами в современных организациях // Вестник московского государственного областного университета. Сер. Экономика. 2018. № 2. С. 78—84.

6. *Жураховский А.С.* Управление лидерским потенциалом руководителя // Вестник Института мировых цивилизаций. 2022. Т. 13. № 3 (36). С. 72—76.

7. *Истратий А.Ю., Козлова Е.Г.* Как западные и российские компании поддерживают персонал в кризис: HR-решения санкционного периода // Актуальные вопросы управления персоналом и

экономики труда. Материалы VIII научно-практической конференции. М., 2022. С. 139—143.

8. *Истратий А.Ю., Козлова Е.Г., Истратий Р.В.* Основные инструменты мотивации персонала в торговой сфере // Развитие предпринимательства как фактор роста экономики. Сборник научных трудов преподавателей и студентов кафедры экономики и предпринимательства. М., 2023. С. 58—62.

9. *Матюнин Л.В., Чекан А.А., Шолотонова Е.С.* Оценка эффективности реферальной программы // Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире. Материалы XI международной научно-практической конференции: В 2 ч. М., 2021. С. 171—176.

10. *Солодилов А.В., Афонин А.И., Жураховская И.М.* Профессиональные компетенции, необходимые для формирования государственных и муниципальных служащих // Актуальные проблемы экономики, финансов и образования в условиях цифровизации. Материалы национальной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Российский государственный аграрный заочный университет. Балашиха, 2022. С. 181—186.

References

1. *Abramova A.A., Trifonova A.A., Chekan A.A.* Sovershenstvovanie sistemy upravleniya personalom organizacii v usloviyah cifrovizacii // Transformaciya sistem upravleniya: novye zadachi i gorizonty. Sb. materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii / Pod redakciej S.A. Gal'chenko. Kursk, 2023. S. 11—15.

2. *Afonin A.I., Afonin I.D.* Dinamika professional'nogo razvitiya gosudarstvennogo grazhdanskogo sluzhashchego // Aktual'nye problemy ekonomiki, finansov v usloviyah globalizacii. Materialy nacional'noj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, aspirantov, molodyh uchenyh i sotrudnikov universiteta. Balashiha, 2023. S. 14—22.

3. *Braga I.V., Kuznecova I.V.* Osobennosti stimulirovaniya top-menedzherov rossijskih kompanij v usloviyah krizisa // Aktual'nye vo-

prosy upravleniya personalom i ekonomiki truda. Materialy VIII Nauchno-prakticheskoy konferencii. M., 2022. S. 55—59.

4. *ZHurahovskaya I.M., SHolotonova E.S.* Sovershenstvovanie sistemy vnutrennego audita personala // Drukerovskij vestnik. 2022. № 5 (49). S. 195—201.

5. *ZHurahovskij A.S.* Problemy formirovaniya effektivnoj sistemy upravleniya talantami v sovremennyh organizacijah // Vestnik moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser. Ekonomika. 2018. № 2. S. 78—84.

6. *ZHurahovskij A.S.* Upravlenie liderskim potencialom rukovoditelya // Vestnik Instituta mirovyh civilizacij. 2022. T. 13. № 3 (36). S. 72—76.

7. *Istratij A.YU., Kozlova E.G.* Kak zapadnye i rossijskie kompanii podderzhivayut personal v krizis: HR-resheniya sankcionnogo perioda // Aktual'nye voprosy upravleniya personalom i ekonomiki truda. Materialy VIII nauchno-prakticheskoy konferencii. M., 2022. S. 139—143.

8. *Istratij A.YU., Kozlova E.G., Istratij R.V.* Osnovnye instrumenty motivacii personala v torgovoj sfere // Razvitie predprinimatel'stva kak faktor rosta ekonomiki. Sbornik nauchnyh trudov prepodavatelej i studentov kafedry ekonomiki i predprinimatel'stva. M., 2023. S. 58—62.

9. *Matyunin L.V., CHekan A.A., SHolotonova E.S.* Ocenka effektivnosti referal'noj programmy // Rossiya i mir: razvitie civilizacij. preobrazovaniya civilizacionnyh cennostej v sovremennom mire. Materialy XI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii: V 2 ch. M., 2021. S. 171—176.

10. *Solodilov A.V., Afonin A.I., ZHurahovskaya I.M.* Professional'nye kompetencii, neobhodimye dlya formirovaniya gosudarstvennyh i municipal'nyh sluzhashchih // Aktual'nye problemy ekonomiki, finansov i obrazovaniya v usloviyah cifrovizacii. Materialy nacional'noj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh. Rossijskij gosudarstvennyj agrarnyj zaochnyj universitet. Balashiha, 2022. S. 181—186.